

GUÍA DE OBSERVACIÓN

Lista de aspectos a observar:

1- Orden de abordaje de los elementos que caracterizan a la enfermedad que ocupa el tema de la conferencia. Marcar con una cruz (X) una opción de respuesta.

Elementos	Inadecuado	Poco adecuado	Adecuado
1- Concepto			
2- Etiología			
3- Fisiopatología			
4- Cuadro clínico			
5- Diagnóstico			
6- Conducta			
7- Evolución			
8- Prevención			

2- Grado de profundidad con que se abordan los elementos que caracterizan a la enfermedad que ocupa el tema de la conferencia. Marcar con una cruz (X) una opción de respuesta.

Elementos	Superficial	Poca profundidad	Mucha profundidad
1- Concepto			
2- Etiología			
3- Fisiopatología			
4- Cuadro clínico			
5- Diagnóstico			
6- Conducta			
7- Evolución			
8- Prevención			

3- Tratamiento de la interdisciplinariedad entre los elementos que caracterizan a la enfermedad que ocupa el tema de la conferencia. Marcar con una cruz (X) una opción de respuesta.

Elementos	No tratada	Tratada superficialmente	Tratada ampliamente
1- Concepto			
2- Etiología			
3- Fisiopatología			
4- Cuadro clínico			
5- Diagnóstico			
6- Conducta			
7- Evolución			
8- Prevención			